
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA POR DETECÇÃO TÁTIL PARA PRÓTESES DE MÃO ROBÓTICA ACIONADA POR CONTROLE ELETROACÚSTICO

DOI: 10.5281/zenodo.15350855

Rita de Cassia Cardoso Lima¹

¹Engenharia Elétrica-PPGEEL/Santo André - Universidade Federal do ABC
Santo André, Brasil - CEP: 09210-580
rita.lima@ufabc.edu.br
<https://lattes.cnpq.br/2981187784436956>

S. N. M. Mestanza²

²Engenharia Elétrica-PPGEEL/Santo André - Universidade Federal do ABC
Orientador: Prof. Dr. Segundo Nilo Mestanza Muñoz
Santo André, Brasil - CEP: 09210-580
Email: nilo@ufabc.edu.br

Daniel Florencio de Aquino Faria³

³Engenharia Elétrica-PPGEEL/Santo André - Universidade Federal do ABC
Santo André, Brasil - CEP: 09210-580
Email: daniel.faquino@ufabc.edu.br
<http://lattes.cnpq.br/5440925197300711>

RESUMO: Nos últimos anos, tem-se observado uma extensa pesquisa no âmbito das próteses voltadas para a tecnologia assistiva, especialmente direcionada a indivíduos com amputação de membro superior. No entanto, é evidente que essas tecnologias enfrentam desafios significativos no Brasil, boa parte das próteses são importadas e custo elevado. Com a recuperação gradativa dos movimentos por meio de prótese de mão robótica pode ser alcançada através da incorporação de dispositivos e instrumentos eletrônicos, os quais fornecem dados quantitativos sobre a força aplicada. O objetivo principal deste estudo é analisar, parametrizar e caracterizar uma solução para monitorar a força exercida pelos dedos de uma mão robótica antropomórfica. Este estudo propõe também o acionamento dos comandos da mão robótica através do sistema eletroacústico, em que opera em uma determinada faixa de valores discretos classificados como força de prensão (fraca, média e forte) exercida pelo acionamento da mão robótica e são controlados por sensores táteis. Este projeto está fundamentado em elaborar uma biblioteca de banco de dados utilizando os sensores tátil piezoresistivos conhecidos como Sensor de Força Resistivo (FSR), que estão incorporados nos dedos da prótese, estabelecendo uma correlação entre a variação da resistência e a tensão elétrica. Isso possibilita o controle da força de prensão por meio do feedback de comunicação em tempo real entre o objeto e a prótese.

Palavras-chave: Braço Robótico, Comando eletroacústico, Internet das Coisas (IoT), Sensor Força Resistivo (FSR), Sistemas embarcados ESP32.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Estatísticas do Censo Demográfico – IBGE

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, segundo apresentado no Censo Demográfico, existem no Brasil 46 milhões de pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas, conforme é mostrado na figura 1. Autodeclararam-se como deficientes visuais 20,5 milhões de pessoas, 13,2 milhões com deficiência motora, 9,7 milhões com deficiência auditiva, e 2,6 milhões com deficiência intelectual. [1]

Figura 1 - Estatísticas da pesquisa do Censo Demográfico – IBGE

Fonte: Estatísticas do Censo Demográfico (2016) – IBGE

Estudos recentes apontam um aumento significativo pós pandemia nos números de amputações no Brasil, conforme é mostrado na figura 2. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular [2], em 2012 eram realizados em média 51 procedimentos desse tipo por dia. Entretanto, durante a pandemia da covid-19, essa média teve um salto significativo, subindo para 75 amputações diárias em 2020, 79 em 2021 e janeiro a março de 2022 chegando a 82 amputações por dia.

Figura 2 – Estatística Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular - Data/SUS

Fonte: Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular - Data/SUS

Para esse cenário, a área de Tecnologia Assistiva (TA), é um sistema de recursos para beneficiar pessoas com deficiência, a fim de proporcionar maior independência, bem-estar e inclusão social, engloba vários ramos da ciência e por isso é um campo bem vasto para pesquisa e desenvolvimento de projetos [3]. Essa área trabalha de forma a ampliar a acessibilidade, a

mobilidade, a comunicação e a educação para as pessoas com deficiência, pois, apesar de ser direito de todo cidadão, às vezes, essas pessoas são restringidas por causa de suas limitações físicas.

Este projeto apresenta uma revisão dos avanços recentes na detecção de toque sensorial robótico, uma vez que artigos de anteriores tiveram como foco o *hardware* com novas tendências de tecnologias[4] [5] [6] [7]. Para este estudo, a abordagem será baseada na análise de dados dos sensores táteis piezoresistivos - *Force Sensing Resistor (FSR)*[8], que forneceram uma correlação entre variação da resistência e tensão elétrica, com a capacidade de controlar a força de prensão aplicada nos dedos da mão robótica e o *feedback* do controle eletroeletrônico com o sensor tátil em tempo real, assim, abrangendo resultados mais quantitativos. O sensor tátil FSR pode melhorar a interação, a segurança, a personalização e a reabilitação de uma experiência mais natural e satisfatória para os usuários de próteses de mão, oferecendo um maior nível de funcionalidade e autonomia.

O circuito eletrônico será integrado à prótese de mão impressa em 3D por comando eletroacústico, conectado ao controle de sistema embarcado *DOIT ESP32 (IoT)*, com comunicação 2.4GHz popular habilitada para *WiFi* e *Bluetooth*, atuando diretamente nos servomotores conectados aos dedos da mão.

1.2 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é realizar a compilação de dados referentes ao movimento e à força de prensão exercida pela mão e dedos de uma prótese robótica. O desenvolvimento se realiza por métodos de amostragem, técnicas que auxiliem no monitoramento das medidas dadas por meio de sensores piezoresistivos - *Force Sensing Resistor (FSR)*, que fornecerão uma correlação entre variação da resistência e tensão elétrica, com a capacidade de controlar a força de prensão aplicada a um sistema de *feedback* sensorial tátil acionado por circuitos eletroacústicos, e interação ao sistema embarcado *DOIT ESP32*.

1.3 Estudo da Anatomia Humana

Os seres humanos interagem e exploram o ambiente por meio de cinco principais modalidades de sentido: tato, visão, audição, olfato e paladar. A perda de qualquer uma dessas modalidades resultará nas informações incompletas.

Considerado o órgão motor mais importante do corpo humano, a mão é responsável pela execução de tarefas complexas e, por intermédio do tato, pelo mapeamento das características do ambiente.

A notável adaptabilidade da mão a distintos objetos mantendo sua funcionalidade, resulta da presença de 27 ossos, 17 articulações e 19 músculos conforme a figura 3. Esta estrutura oferece a mão um total de 23 graus de liberdade. [9][10].

Figura 3 - Articulações da mão humana

Fonte: TORTORA

O polegar desenvolve papel fundamental na mão, na qual sua arquitetura desempenha uma função à parte, formando pinças digitais com todos os dedos e principalmente com o dedo indicador, papel importante na formação de preensão de força juntamente com os outros quatro dedos, conforme ilustrado na figura 4. Ou seja, sem o polegar, a mão perde significativamente a sua funcionalidade [11].

Figura 4 - Representações das preensões digitais

Fonte: KAPANDJI (2002)

1.4 Tipos de Próteses

Ao passar dos anos, surgiu a necessidade de construir próteses mais funcionais, o que impactou a maior parte de tipos e modelos existentes até então, embora nem todas sejam completamente funcionais e antropomórficas [12]. Dessa forma, foi preciso classificar as

próteses para membros superiores, ligadas a alguns tipos de fonte de energia (alimentação). A principal classificação de uma prótese realiza-se de acordo com o nível de amputação [13]. Essa relação é importante, pois essas condições levarão à adaptação e à ativação da prótese.

As próteses são classificadas em dois grupos com alguns modelos; Passiva podem ser estética ou mecânica. Ativas podem ser mioelétricas, as híbridas e as elétricas com impressão 3D.

2. METODOLOGIA

Algumas revisões bibliográficas foram conduzidas e baseada nos estudos de DiDomenico A [5][14]. O diferencial deste projeto inclui não apenas a biblioteca de banco de dados para a análise do comportamento do sensor (FSR) com diferentes tipos de materiais, mas também o desenvolvimento de um comando eletroacústico integrado com comunicação IoT na plataforma ESP32, bem como um teste prático para a análise de aquisição de dados com a mão robótica acoplada ao sensor (FSR). Na figura 5 são os componentes que compõem o projeto:

- ✓ Plataforma ESP32
- ✓ Sensores Tátil FSR400 (*Force Resisting Sensor*)
- ✓ Módulo de reconhecimento de voz ELECHOUSE V3
- ✓ Servomotores DC - MG995R
- ✓ Prótese Baço Robótico em impressão 3D (InMoov)

Figura 5 – Ilustração dos componentes utilizado no projeto

Fonte: A autora

Todo desenvolvimento do projeto pode ser visualizado nas figuras 6 e 9. Essas apresentam diagramas que resumem as duas fases principais do estudo: a fase de planejamento, onde foram definidos os objetivos, a metodologia e os recursos necessários; e a fase de

execução, que incluiu a construção do protótipo, os testes e a análise dos resultados. Os dados obtidos foram então comparados com os dados provenientes da mão humana. Cada etapa do desenvolvimento está representada nesses diagramas, permitindo uma compreensão clara do processo como um todo.

- ❖ **PRIMEIRA FASE:** definida por três etapas: 1ª Etapa Montagem Mecânica(3D), 2ª Etapa Análise do Sensor Tátil (FSR) e 3ª Etapa Integração Hardware/Software.

Figura 6 - Diagrama da primeira fase do desenvolvimento do projeto.

Fonte: A autora

2.1 PRIMEIRA FASE:

Primeira etapa – Mecânica: Nesta etapa do projeto, adotou-se o modelo de prótese em impressão 3D (InMoov) de código aberto no formato "stl"[15][16]. Para transmitir o movimento dos servomotores às articulações dos dedos, foram empregados fios de nylon de alta resistência. Visualizados em amarelo na fotografia da Figura 7, esses fios atuam de forma análoga aos tendões da mão humana, sendo responsáveis pela flexão e extensão dos dedos. As polias acopladas aos eixos dos servomotores transmitem o movimento rotacional dos motores para os fios, permitindo a abertura e o fechamento dos dedos. Etapa concluída.

Figura 7 – Montagem completas da mão e do antebraço impressos em 3D

Fonte: Inmoov 3D e A autora

Segunda etapa – Sensor Tátil FSR: Para esse estudo, foi adotado o sensor piezoresistivo tátil FSR (*Force Sensing Resistor*) modelo FSR400[8]. Portanto, aquisição de dados e análise técnica do sensor piezoresistivo (FSR), com integração ao sistema de *hardware* (Arduino), e desenvolvimento de estratégias para determinar uma faixa de intervalo de valores relacionados à variação da resistência do sensor versus tensão relacionada à biblioteca de dados para o controle do movimento da mão robótica e monitoramento do circuito.

No estudo de caso a autora da tese “*Finger force capability: measurement and prediction using anthropometric and myoelectric measures*”, DiDomenico,A [5], desenvolveu protocolos de medição para adquirir dados consistentes e aplicáveis, com a finalidade de determinar a viabilidade da correlação entre a força de preensão dos dedos da mão humana e as aplicações em próteses robóticas.

Outra tese de referência é a “Estudo da força de preensão palmar em diferentes faixas etárias do desenvolvimento humano”, MOURA, Patrícia M. de Lima [17], em que os estudos são grupos separados por faixa etária: pré-escola, escola, adolescente, adulto, adulto médio e idoso. Observados os resultados em questão, foram adotadas como referência para medir a intensidade da força aplicada as seguintes categorias: Força Fraca entre (Pré-escolar e Idoso), Força Média (Adolescente e Adulto médio) e Força Forte (Adolescente e Adulto). Conforme mostra a figura 8.

Figura 8 - Media força de preensão palmar nos diferentes grupos.

Fonte: Patrícia Martins de Lima Moura, Tese Mestrado UnB-2008

Terceira Etapa – Integração Hardware/Software: montagem e integração dos hardwares de controle com a plataforma eletrônica ESP32, integração da prótese mecânica/elétrica, dos sensores táteis (FSR) e integração com sistemas de comando/controle eletroacústico.

2.2 SEGUNDA FASE: Uma única etapa: análise de aquisição de dados obtidos com a mão robótica acoplada ao sensor (FSR) e comparados com os dados da mão humana. Conforme a figura 9. A dissertação desta fase por ser tratar de resultados obtidos, ocorrerá apenas no próximo capítulo 4, no item 4.4.

Figura 9 - Diagrama da segunda fase do desenvolvimento do projeto.

Fonte: A autora

3. ESTUDO E ANÁLISE EM LABORATÓRIO

3.1 Segunda Etapa - Sensor Tátil FSR

Para esse estudo, foi adotado o sensor piezoresistivo tátil FSR400. Foram realizados ensaios práticos realizados no laboratório conforme a figura 10, aplicando diferentes cargas a sensores FSR, com diversos materiais fixados em suas superfícies e visando otimizar a interface com os materiais.

Os resultados obtidos demonstram uma relação inversamente proporcional entre a força aplicada e a resistência elétrica dos sensores FSR. Ou seja, à medida que a carga aumenta, a resistência diminui. Essa característica é típica desse tipo de sensor.

Figura 10 - Diagrama da segunda fase do desenvolvimento do projeto.

Fonte: A autora

Com o intuito de identificar a combinação que proporcionasse a maior durabilidade e precisão. Observa-se que os materiais mais rígidos como: metal e o vidro apresentaram maior variação de resistência elétrica inicial alta em relação aos materiais flexíveis. Conforme ilustrado na figura 11

Figura 11 - Gráficos de variação da resistência dos ensaios de materiais

Fonte: A autora

3.2 Análise do sensor (FSR): Resistência (KΩ) x Força (N)

Nesse procedimento, também houve a variação da força de prensão com os dedos polegar, indicador e médio em diferentes ângulos (0°, 45° e 90° graus). Figura 12

Figura 123 - Demonstrativa da Força aplicada no sensor com os dedos em cada ângulo

Fonte: A autora

Para auxiliar nas aquisições dos dados com os sensores táteis, foi desenvolvido um programa na plataforma Arduino utilizando indicação luminosa de LEDs, com base em referências derivadas da relação entre a variação da resistência e a força.

Esse sistema de indicação luminosa montado com LEDs, permite uma representação visual imediata dos níveis de resistência associados a diferentes forças aplicadas no sensor, pré-definida como: sem prensão do sensor, força fraca, força média e força forte. Conforme mostra a figura 13, o funcionamento desse indicador foi elaborado de forma simples e intuitiva:

Figura 134 - Circuito de análise para o sensor tátil

Fonte: A autora

3.3 Análise gráfica do sensor (FSR): Força (N) x Tensão (V)

O objetivo desta etapa é investigar como a resistência do sensor (FSR) varia quando a força de prensão é aplicada com os dedos da mão em diferentes ângulos 0°, 45° e 90° em relação à superfície do sensor tátil (FSR). Conforme as especificações técnicas do fabricante, a equação do divisor de tensão pode ser usada em conjunto com a curva de calibração para relacionar a tensão (V) versus força (N). Conforme mostra a figura 14.

Figura 145 - Controle de sensibilidade do FSR Ensaios realizados no Laboratório Tensão x Força

Fonte: A autora

Esses resultados proporcionam uma compreensão mais aprofundada do comportamento do sensor tátil (FSR), destacando sua robustez e previsibilidade em relação à tensão, força e diferentes ângulos.

- ✓ Comportamento em relação tensão e força: medido para os três dedos e os ângulo: logaritmo. Comportamento não muda com a variação dos ângulos
- ✓ Tende a saturar com tensão aproximadamente ente 3,5V a 4V.

3.4 Terceira etapa - Integração do *Hardware* e o *Software* do projeto.

A terceira etapa do projeto, detalha a integração do completa do sistema protético figura 15. A mão robótica montada, é acionada por um sistema eletrônico embarcado baseado no microcontrolador *DOIT* ESP32 (*IoT*), habilitado para *WiFi/Bluetooth* garantindo baixo consumo de energia e alta taxa de transmissão de dados, que controla servomotores, os *LEDs* indicadores de força, os sensores táteis *FSR* fornecem *feedback* em tempo real sobre a força de preensão exercida pelos dedos da mão e permitindo ajustes precisos.[18]

Figura 156 - Microcontrolador ESP32 integrados com os sensores e atuadores.

Fonte: A autora

No diagrama de blocos abaixo está representado um sistema de malha fechada na figura 16. Com base nesse diagrama, são feitas as seguintes afirmações:

- 1 – Sinal de entrada eletroacústico: Comando de Voz
- 2 – Processamento do bando de dados: Microcontrolador - ESP32
- 3 – Acionamento dos atuadores: Servomotores
- 4 – Sistema *feedback*: Sensor Tátil FSR

Figura 16 - Funcionamento do Servo Modificado para Feedback

Fonte: A autora

A fotografia 17, mostra a montagem e integração completa do projeto: mecânica, hardware, software, sensores FRS e sistema por comando de voz.

Figura 17 - Funcionamento do Servo Modificado para Feedback

Fonte: A autora

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 SEGUNDA FASE

Como demonstrado anteriormente, a Figura 9 apresenta o diagrama de desenvolvimento do projeto nesta segunda fase. Esses resultados demonstram a importância de uma caracterização detalhada da interação entre a mão humana versus mão robótica, fornecendo dados essenciais para a calibração do sistema de controle da mão robótica de próteses mais intuitivas e eficientes acoplada ao sensor FSR, conforme mostra a fotografia da figura 18.

Figura 18 - Ensaios com o dedo humano x dedo robótico

Fonte: A autora

4.2 Análise gráfica dos ensaios com a mão humana e mão robótica:

Considerando a configuração dos materiais ilustrada na Figura 19, os ensaios com a mão robótica foram realizados com a interface do terceiro material Plástico (PU) e análise dos resultados obtidos:

Figura 19 - Análise da curva de Tensão(V) x Força(N) do dedo médio mão robótica.

Fonte: A autora

O gráfico da figura 20 representado com a letra “a)” corresponde ao intervalo de intensidade do dedo da mão humana, enquanto o gráfico representado com a letra “b)” corresponde aos valores de intervalo de intensidade dos dedos da prótese robótica, correlacionados com Força (N) x Tensão (V).

Figura 20 - Análise da amostragem a) dedo humana 90° e b) dedo médio da mão robótica em 90°

Fonte: A autora

Foram realizados estudos com o intuito de verificar o comportamento do sensor na curva gráfica dos dedos da mão humana com os dedos da prótese de mão robótica. Avalia-se que a região apresentou mais similaridade na linearidade de controle, que são as regiões predeterminadas como “Fraco”.

Com base na análise dos dados coletados e na comparação entre as leituras do sensor (FSR) obtidas ao serem pressionadas pela mão humana e pela mão robótica:

- ✓ A força do dedo robótico se manteve no “Fraco”;

- ✓ Provavelmente por ser único ponto de área de contato;
- ✓ Falta de aderência durante os ensaios;
- ✓ Comportamento não muda com a variação dos ângulos.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto contribuiu com um novo conceito, utilizando tecnologias mais avançadas com dispositivos inteligentes, permitindo a adaptação da prótese em qualquer pessoa, abrangendo um público maior, por ser acionada com o comando eletroacústico (voz) V3, DPOIT ESP32 e controlada por sensores táteis. É relevante ressaltar o controle da força de prensão por meio do sensor tátil (FSR), já que o componente principal em estudo. Destaca-se, ademais, que é viável ajustar o controle de torque na prensão de objetos mediante modificações no programa desenvolvido.

A análise e a elaboração de um banco de dados coletados para ambas as condições (mão humana e mão robótica) demonstram uma pequena proximidade em seus valores determinados como “Fraco”. Isso demonstra que o sensor (FSR) mantém uma pequena estabilidade em relação à maior resistência representada pela mão humana e pela mão robótica. Portanto, os resultados desta análise indicam que o sensor (FSR) é capaz de fornecer medições consistentes.

Porém, os resultados obtidos nos testes com a mão robótica, apresentou força de prensão insuficiente, ou seja, apresentou dificuldades em manipular objetos com superfícies lisas. Portanto, torna-se evidente a necessidade de revisar o sistema de aderência da prótese, visando otimizar a força de prensão, a adaptabilidade a diferentes superfícies e a estabilidade da pegada, aproximando essas características de uma mão humana.

Estudos futuros: aprimorar do movimento e sensibilidade da mão robótica com mais sensores táteis ou com sensores de metal líquido.

REFERÊNCIAS

- [1] CENSO, I.B.G.E. Disponível em: <<http://www.censo2010.ibge.gov.br/>>. Consultado em 26 de agosto de 2017, v. 12, 20.
- [2] Cirurgia Vascular [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 17 p.: il. (Protocolos de encaminhamento da atenção primária para à atenção especializada; v.15)
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_atencao_especializada_v15_cirurgia_vascular.pdf ISBN.
- [3] KUNKEL, Maria Elizete & S. N. M. Mestanza, Pesquisa ABC 10, 6-8, abril 2014.
<https://mao3d.wordpress.com/2016/07/27/mao3d-programa-social-e-colaborativo-da-unifesp/>> Acesso em 21 abr. 2017. Disponível em: <https://mao3d.wordpress.com/2016/07/30/mao3d-nem-sempre-e-possivel-fazer-a-protetizacao-infantil/>>. Acesso em 21 abr. 2017.
- [4] Gomes Zucatelli, Fernando Henrique MODELAGEM CINEMATICA E DINAMICA DE UMA MAO ROBOTICA PARA APLICAÇÕES PRÁTICAS DE TELEOPERAÇÃO, Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Mecatrônica, Universidade do Federal do ABC, p202. 2017.
- [5] DiDomenico, A, Finger force capability: measurement and prediction using anthropometric and myoelectric measures Industrial and Systems Engineering (1999). (2014)
- [6] Xavier, R. T. *et al.* Desenvolvimento de uma Mão Biônica e de um Sistema Eletrônico para Estudo dos Movimentos da Mão. VIII Congreso Iberoamericano de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad, Punta Arenas, p. 211;214, novembro 2015. ISSN 978-956-9763-00-7.
- [7] MENESES, Seidler Luiz Henrique. PRÓTESE MECÂNICA DE BAIXO CUSTO CONTROLADA PELO MÉTODO DE ELETROMIOGRAFIA E INTERNET DAS COISAS. 2021. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Mecatrônica, Universidade do Federal de Santa Catarina, p47. 2021.
- [8] FSR Integration Guide and Evaluation Parts Catalog with Suggested Electrical Interfaces. p 25 (2018)
- [9] TORTORA, G. J. Princípios de anatomia humana. 12ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2013.
- [10] CARVALHO, G. L. de. Proposta de um método de projeto de próteses de membros superiores com a utilização da engenharia e análise do valor. 2004. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.
- [11] KAPANDJI, A. I. *Fisiologia articular*. 5. ed. São Paulo: Panamericana, 2007.
- [12] PILLET, J.; DIDIERJEAN-PILLET, A. Aesthetic hand prosthesis: gadget or therapy? Presentation of a new classification. Journal of Hand Surgery (British and European Volume), v. 26, n. 6, p. 523-528, 2001.
- [13] CAMARGO, D.R; Desenvolvimento de protótipo de uma prótese antropomórfica para membros superiores. 2008. Tese de mestrado – Curso de Engenharia Elétrica, Departamento de Engenharia Elétrica, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos.
- [14] Zhanat Kappassov, Juan Antonio Corrales Ramon, Véronique Perdereau. Tactile sensing in dexterous robot hands - Review. Robotics and Autonomous Systems, Elsevier, 2015, 74, Part A, pp.195-220.
- [15] GAEL LANGEVIN. INMOOV, Open-source 3D printed life size robot. 2014. <http://www.inmoov.fr/>
- [16] MESTANZA, SEGUNDO NILO, 3D em carne e osso, Revista em Plástico, Porto Alegre, Ed. 609, p.58 nov. 2014 Disponível em: <https://plasticoemrevista.com.br/edição-609-novembro-2014/> Acesso em 26 jan.2014
- [17] MOURA, Patrícia Martins de Lima e Silva. Estudo da força de preensão palmar em diferentes faixas etárias do desenvolvimento humano. 2008. 93 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde).
- [18] STRAUB, Matheus Gebert. Módulo De Reconhecimento De Voz E Comando Para Arduino. 04 Dez. 2015. Disponível em:<<http://blog.usinainfo.com.br/modulo-de-reconhecimento-de-voz-para-arduino/>> Acessado em 24 fev. 2018. 71.